

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ГЕНЕЗИС ЗОРОАСТРИЗМА НА ПРИМЕРЕ АВЕСТЫ*

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6513582>

Махмудова Гули Тилабовна

доктор философских наук,

профессор кафедры

«Философии и логики» НУУз

Аннотация: *Вероятно, религия зороастризма имела очень глубокие корни, и очень многое в нем связано с остатками еще более древних верований, древнего образа жизни людей. Ибо зороастризм является самой древней систематизированной религией человечества, где первобытное религиозно-философское отношение к миру преобразовывается и получает конкретно-духовную направленность, благодаря реформе и систематизации религии, осуществленные Заратуштрой. Заратуштра обобщил различные аспекты религиозного сознания в образе создателя и творца мира – единого бога Ахура Мазды. Благодаря этой деятельности, Заратуштра предстает перед нами как великий реформатор, философ и мудрец, способствовавший возвышению человечества в религиозно-философском отношении, расширению и углублению процесса познания мира. Несмотря на это, генезис религиозной и национальной принадлежности зороастризма остаются по сей день спорным вопросом.*

Ключевые слова: *Авеста, зороастризм, Ахура Мазда, религия, философия, генезис, национальная идентичность.*

Спор о истоках религиозной и национальной принадлежности, а также родине зороастризма и Авесты, продолжаются в течении многих веков. До середины XX столетия этот спор опирался, в основном, на данные из трудов греческих историков и позднейшей персидской литературы. Дж. Дармстетер настаивал на том, что современная Авеста это - подлог, так как она составлена позже, при парфиянах. Лагранж также настаивал на позднем происхождении Авесты, считая ее результатом персидской реакции на эллинизм в эпоху селевкидов. Он считал, что Гаты являются манифестом обновленной, реформированной и углубленной религии, пропагандируемой массам; якобы они сочинены националистически

* Статья подготовлена в рамках инновационного проекта А-ОТ-2021-11 “Создание электронно-трандисциплинарной платформы, комплекса религиозно и национальной ценности узбекского народа”. Национального Университета Узбекистана. Республика Узбекистан. Г. Ташкент.

настроенными магами, прикрывающимися мифическим мудрецом Зороастром.

Религиозное сознание, философские суждения и социальные идеи, отраженные в Авесте, закрепляются в процессе познания, приспособления к нуждам людей, преобразовании окружающей действительности. Поэтому в книге чувствуются отголоски изменения социальных условий жизни людей, которые в совокупности показывают эволюцию перехода зороастрийцев от собирательства к земледельческой деятельности.

По мнению Б.А.Тураева, упомянутые в Авесте обычаи, традиции, религиозно-философские идеи дают представление о весьма далеких временах и первобытных условиях жизни приверженцев зороастризма. Например, язык Авесты был близок к языку царских надписей Ахеменидов, считает Б.А.Тураев, представляя другой, вероятно, восточный диалект древнеперсидского языка. Надписи же поздних Ахеменидов обнаруживают безграмотность, что свидетельствует об упадке древнего языка, то же самое, вероятно, выпало на долю авестийского диалекта. Действительно, в Авесте, особенно в Гатах, встречается много непонятных и искаженных мест, что является следствием записи текстов на языке, который в то время уже не был общепринятым, живым языком общения между людьми. Опираясь на данные греческих историков, а также на ахеменидские надписи, сохранившиеся в Иране, Б.А.Тураев считает, что Авеста, вероятно, возникла на востоке Ирана [1.С.144-145].

Существует большое различие между местом возникновения зороастризма, где он формировался как оригинальное миросозерцание людей и священной книгой зороастризма, которая превратилась в религиозный и нравственно-правовой кодекс Древнего Ирана. Поэтому дошедшая до нас поздняя редакция Авесты, составленная на пехлеви, является неполным, сокращенным, в какой-то степени измененным вариантом предыдущих устных и письменных фиксаций Авесты. Б.А.Тураев прав в том, что нам неизвестно насколько близок к утраченным древним частям Авесты ее пехлевийский вариант. Древняя Авеста известна нам только из переписанных позднее вариантов и, вероятнее всего, в трансформированном виде.

Как только религиозное почитание и обряды переходят от страха к верованию, от насильственного и вынужденного приспособления в свободную игру сознательного желания, религия становится неотъемлемой субстанцией человеческой жизни. Вот почему зороастризм, по словам Гегеля, давал людям возможность перейти от религии страха к религии свободы [2. С. 7-17].

Появление образа Ахура Мазды в религиозном сознании показывает, как древние зороастрийцы переходили от политеизма к возвеличиванию верховного бога. Таков Ахура Мазда, «в числе 72 титулов которого есть следующие: создатель, хранитель, питатель, святейший, небесный, целитель, первосвященник, чистейший, величественнейший, всеведущий, самодержавнейший» [3. С. 452].

Другой исследователь зороастризма В.В.Струве приводит перевод надписи, сделанной по воле персидского царя Ксеркса. Эта надпись была издана в 1937 году и стала известна как «Надпись о девах». В ней говорится: «Говорит Ксеркс: волею Ахура-Мазды, те страны, в которых я царем был, кроме Персиды, я над ними владычил, мне подать они приносили...» [4. С. 119]. «Надпись о дэвах» показывает и доказывает следующее: во-первых, учение об Ахура Мазде, широко распространенное в других странах, было привнесено в Иран; ранее все страны и области, кроме Персиды почитали Ахура Мазду. Во-вторых, в ней упоминаются такие страны, как Бактрия, Согдиана, Хорезмия и этнические группы саков армигийских, саков с остроконечными шапками, где и среди которых широко распространены и выполняются законы Ахура Мазды. Отсюда можно заключить, что, во-первых, представления о боге Ахура Мазде сложились в других странах, а не в Персии; во-вторых, зороастризм распространяется в Персии только в эпоху Ахеменидов; в-третьих, подтверждается мысль о том, что родиной зороастризма и «Авесты» является Средняя Азия. Исторические и географические данные подтверждают, что это были Бактрия, Согдиана и Хорезм.

Накопилось достаточно аргументов для опровержения гипотезы о том, что родиной зороастризма и Авесты является Иран. По мнению французского исследователя А.Меилета, издревле у людей Ближнего и Среднего Востока существовал культ Ахура Мазды, сотворившего небо, землю, огонь и воду. Но при этом культ Ахура Мазды не связывался ни с Заратуштрой, ни с иранскими царями, ни с Дарием, ни с Ксерксом. С другой стороны, как показали археологические и этнографические исследования, у персов в эпоху Ахеменидов погребальные обряды отличались от обрядов зороастрийцев. По свидетельству Геродота, трупы царей из династии Ахеменидов погребались в гробницах, а не оставлялись под открытым небом на растерзание зверей и птиц, как это было принято у зороастрийцев. По словам Геродота, персы покрывали труп воском, а затем хоронили в землю. Это очень существенный аргумент в пользу того, что Иран не является родиной зороастризма и Авесты.

Необходимо обратить внимание и на другую историческую традицию, согласно которой во всех религиозных, исторических и философских сочинениях непосредственно или опосредованно отражены имена исторических лиц или правителей. В данном случае, во всех уцелевших частях Авесты не встречаются имена ни одного из представителей династии Ахеменидов или их предшественников. «Даже если некоторые части Авесты, такие как Гаты были составлены до Ахеменидов, то, несомненно, эпоха последних и в первую очередь имена Дария и Ксеркса, столь много сделавших для религии Ахура Мазды, казалось бы, должны были найти какое-нибудь отражение в Гатах хотя бы путем позднейших дополнений»[4.С. 119].

Отсутствие имен Дария и его сына Ксеркса в Авесте не только отражает враждебное отношение жрецов – ревнивых приверженцев Ахура Мазды и составителей Авесты к непоследовательным ахеменидским правителям, но также свидетельствует о возникновении Авесты в другой стране и исторической давности этого события.

Эта версия не подтверждается никакими письменными, археологическими и этнографическими материалами. Во-первых, нельзя делать выводы об общности или идентичности религиозных представлений народов или государств, не обладая объективными источниками, подтверждающими бытование у них определенных обычаев, ритуалов и традиций. Во-вторых, необходимо учитывать закономерность существования некоторых аналогичных обрядов и ритуалов у разных народов [5. С.43-44].

Как отмечает М. Исхаков: «Иногда специально помещено для дальнейшего обогащения частей «Ясны», направленной на более глубокое понимание сущности зороастризма, религии Мазда Ясна, теоретическими основами, созданными Зороастром. Голос его как бы звучал в словах пророческого призыва от имени Заратуштры. В ряде песен Гат чувствуется дыхание их создателя, Зороастра. Например, история жизни Заратуштры, вынужденного покинуть родину в зимнюю бурю, просившегося укрыться в доме перед переправой и оставшегося в трудной ситуации с отрицательным откликом, имеет под собой реальную историческую основу. Зороастр навсегда покинув родину и, наконец, в присутствии царя Виштаспа доказал истинность своего учения. Это событие стало первым шагом на пути проникновения религии Мазда Ясна из Турана в Иран и ее последующего повышения до статуса государственной религии» [6. С.195-196].

Если «Гаты» и «Яшты» относятся к середине I тысячелетия до н.э., тексты Авесты содержат различие в стилистике изложения, а диалект, на

котором она изложена, более древний, чем время жизнедеятельности Заратуштры; Видевдат также пестрит разнообразием в стилистике и содержании; настоящий текст Авесты значительно изменен относительно первоначального варианта и т.д. – не говорит ли все это за то, что более достоверной оказывается гипотеза о более глубоких, чем эпоха Ахеменидов, корнях зороастризма.

При выявлении родины зороастризма и времени его функционирования необходимо учитывать сложную эволюцию диффузионных и дифференциационных процессов в его исторической судьбе. Это подтверждается сохранением множества остатков анимистического сознания в религиозном учении зороастризма. Авеста яркий пример того, как, находясь в скорлупе анимистического мироощущения, люди выходили на более высокую орбиту монотеистического толкования мира. Учитывая наличие разнообразнейших верований еще в эпоху ахеменидской державы, которые могли осуществлять свои культы без каких-либо ограничений, И.М. Дьяконов предлагает строго различать учение магов того времени от строго канонической, письменно зафиксированной религии. «Первую ... мы так не можем и не должны называть, - считает И.М. Дьяконов,- хотя бы уже потому, что очень трудно провести реальную грань и показать, где кончается учение Заратуштры и развившиеся из него религиозные формы и где начинается «естественная» племенная религия» [7. С. 400].

Следовательно, зороастризм как религиозное верование, вбиравший в себя оттенки, обряды, ритуалы «естественных» племенных культов и изменявшийся в течение многих веков, и особенно в эпоху Ахеменидов, начинает постепенно складываться в систему, получая определенную направленность.

Таким образом, можно констатировать, что зороастризм – это продукт глубоких исторических времен, в котором получили свое отражение разнообразные идеи и верования, характеризующие сложный путь формирования и развития социально-философского и религиозного сознания народов Средней Азии и Ирана.

Среднеазиатская версия конкретизируется отдельными областями. Например, Х.Нюберг предполагал, что Гаты возникли в Согдиане, по Г. Виденгрону – у берегов Аральского моря, Ж. Дюшен-Гийемен считал областями создания Гатов – Маргиану, Согд и Хорезм. И.М.Дьяконов предпочитает Бактрию, по мнению И.Алиева, пограничные области между Средней Азией и Восточной Мидией являются родиной Гатов.

Такое разнообразие трактовок И.М.Дьяконов объясняет тем, что в Авесте нет прямых указаний на то, что зороастрийская вера возникла именно в Ахеменидский период; во-вторых, авестийская материальная культура архаична, она не знает крупных государственных образований, городской жизни, денежных отношений.

Из-за фрагментарности дошедшей до нас Авесты очень трудно определить время создания ее частей. Сейчас мы имеем те рукописи Авесты, которые были обработаны в парфянский период или же в начале персидской династии Сасанидов. Так как первоначальный язык Авесты в это время был уже мертвым, несмотря на наличие устной традиции, жрецы, читавшие традиционные тексты могли не понимать многих огласовок, а потому изменять многие слова или неправильно транскрибировать их соответственно существующим видам письменности.

«Один из лучших современных знатоков древне- и среднеиранских языков В.Б.Хеннинг, - пишет И.М.Дьяконов,- указывает, что язык Гат является промежуточным между «западно-иранским» и «восточно-иранским», и полагает, что «Авеста» создавалась в области, подчиненной древнехорезмийскому доахеменидскому государству, где-либо в долинах Теджена или Мевруда. Он указывает также на ближайшие связи более позднего хорезмийского языка с языком Авесты» [7. С. 52].

Трудность определения места и времени создания Авесты и ее отдельных частей заключается еще и в том, что многие понятия, зафиксированные в Авесте позже, являются обще-иранскими. Обращаясь к этому, И.М.Дьяконов отмечает, что вся религиозная терминология Авесты, весь круг религиозно-философских понятий также являются обще-иранскими, они известны равно и скифам, и хорезмийцам, и согдийцам, и бактрийцам, и персам. Но они абсолютно чужды эламитами, хурритам, северокавказским народам, то есть тем этническим элементам, к кругу которых должно было принадлежать неиранское население Мидии Антропатены.

Никак нельзя согласиться с идеологизированной мыслью ученого о том, что к чужим народам зороастризм внушает ненависть, они для него «неарийцы», «двуногие», «люди-насекомые». «Они не рождаются, а «вываливаются», не умирают, а «околевают», не ходят, а «валятся» или «несутся», и их истребление угодно Ахура Мазде. Эта тенденция намечена в Гатах, в Младшей «Авесте», эта человеконенавистническая сторона учения расцветает пышным цветом (Ясна XXXI, 18; Ясна XXXIII, 2; Ясна XXX, 6; Видевдат V, 35; Яшт 2)» [7. С. 52].

С этим выводом И.М.Дьяконова нельзя согласиться по двум причинам: во-первых, исторические события, факты и верования он осмысливает с точки зрения современного или свойственного ему мировоззрения; во-вторых, он не учитывает своеобразия мифологического мировоззрения, отражающего борьбу абстрактных идей добра и зла, воплощенных в образах Ахура Мазды и Ангра Майнью. Следовательно, мифологические образы и религиозные идеи нельзя непосредственно переносить на реальную историю, как это делает И.М.Дьяконов.

Усилиями ученых мира проделана большая работа в осмыслении религиозно-философской сущности зороастризма и Авесты. Французский философ Мишель Малерб в своей книге «Религии человечества» относит зороастризм к религиям «переходного» периода, то есть считает, что он является промежуточной религией, находящейся между политеистическими и монотеистическими верованиями, бытовавшими в Иране [8. С. 202]. Однако он был не в состоянии указать хронологические рамки этого «переходного» периода, когда и как возник зороастризм, как и когда, протекала жизнедеятельность основателя этой религии!

Исследования, посвященные становлению зороастризма и Авесты, показывают, что докопаться до реальных корней этих явлений возможно, только опираясь на археологические материалы, этнокультурные традиции и обычаи, лингвистические исследования, которые в какой-то мере могут пролить свет на темные уголки истории и дать конкретное представление о социально-философском сознании и культуре народов древности.

Мысль о том, что становление зороастризма занимает длительное время в процессе развития человеческой цивилизации, а Авеста несет многоплановую информацию о жизни, быте и верованиях народов Средней Азии, доказывается тем, что в различных частях Авесты отражены различные периоды формирования и развития религиозного сознания, а также различные социально-исторические устои общественного устройства.

В течение последних двух десятков лет XX века такие ученые Туркменистана, как И.С.Максимов и В.И.Сарианиди вели археологические исследования в дельте реки Мургаб. Основываясь на материалы раскопок дворцов храмового комплекса в дельте на юго-востоке Каракумов, В. Орлов утверждает: «Именно в этих храмах, выросших на землях некогда плодотворной мургабской долины под жарким южным солнцем, и зародилась древнейшая религия – зороастризм» [9. С. 52]. Но утверждение В. Орлова далеко от истины и, приводимые им аргументы не могут подтвердить предположение о том, что именно Маргиана была родиной зороастризма.

Основываясь на предположении И.М.Дьяконова о том, что родина Авесты отличалась близостью к горам, плодородной землей и широкими пастбищами, существованием там горной реки и т.д., М.Исамиддинов считает, что такой областью могла быть Согдиана эпохи раннего железа. Обнаруженные в Самарканде памятники раннежелезной эпохи, по мнению М.Исамиддинова, подтверждают эту версию. Это Коктепа и нижние слои Афрасиаба, а также нижние слои Сангиртепа в округе Китаба и нижние слои Еркургана в Каршинском оазисе. В этих городищах нет храмов, крепостей и крупных оборонительных сооружений, что характерно для социально-исторических условий жизни людей раннежелезного периода [10. С. 45].

Основываясь на эти и другие лингвистические, топонимические аналогии И.В.Пьянков выдвигает гипотезу о том, что основатель зороастризма Заратуштра родился на берегу реки «Дарджа» и «Даргом». Следовательно, пророк родился в Самарканде на берегу канала Даргом [11.С. 3-23]. Эта версия также недостаточно убедительна и требует серьезных аргументов, подтверждающих возникновение зороастризма и Авесты на самаркандской почве.

Неоднородность текстов, отражение разнообразных религиозных, философских, социальных и нравственно-эстетических идей, воззрений и обрядов свидетельствуют, что священная книга зороастризма – Авеста составлялась и фиксировалась в разное время. В деле утверждения монотеистического взгляда на мир и создании канонизированного религиозного учения роль личности Заратуштры была огромной, независимо от того мифической она была или реальной.

К концу XX века сложилось следующее представление о генезисе зороастризма и Авесты: сторонники «западной» версии считали, что учение зороастризма первоначально возникло в Мидии. Эта версия исходила от Анкетилия Дюперрона, к ней присоединились Дж.Дармстетер, Мейе, Юар, Э.Герцфельд, Тедеско и др.; по «восточной» гипотезе – родиной зороастризма является Бактрия, откуда он распространился в Мидию и Персию. Такая точка зрения исходила от Х.Бартоломе, Х.Нюберга и поддерживалась учеными России, Азербайджана и Таджикистана.

Существует и третья версия А.О.Маковельского, по которой родиной зороастризма и Авесты является Азербайджан. По четвертой версии – родиной зороастризма является Хорезм; пятая версия связана с Туркменистаном; шестая точка зрения провозглашает Самарканд родиной зороастризма и Заратуштры.

Несмотря на то, что по поводу родины зороастризма и Авесты существуют различные, противоположные версии, к правильному решению этого вопроса можно прийти, учитывая следующие обстоятельства: Авеста была создана не сразу и принадлежит перу не одного человека. Она создана в течение многих столетий; в Авесте собраны не только религиозные, но и народные легенды, нравственные нормы обычного нрава (адата), песни и мифологические образы, созданные в разное время. Только такой методологический подход может дать ключ к раскрытию многих общественно-философских и нравственно-эстетических вопросов, зафиксированных на страницах древнего священного писания – Авесты.

По мере углубления изучения генезиса зороастризма научная мысль все более отходит от первоначальной западноевропейской версии относительно религиозного и национального генезиса зороастризма. «Восточная» версия начинает входить в научный оборот, благодаря новым фактам подтверждающие гипотезу о зарождении зороастризма в Средней Азии и, особенно, в Хорезме [5.С.56].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тураев Б.А. История Древнего Востока. – Л.: 1936. –С. 144-145.
2. Гегель. Соч. Т.2. – М.: 1977. –С. 7-17.
3. Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. –М.: Политиздат, 1989. –С. 452.
4. Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья Кавказа и Средней Азии. –М.: 1968. –С. 119.
5. Г.Т.Махмудова. Философская сущность Авесты. - Т.: «Санъат», 2010. – С.43-44.
6. Г.Махмудова, М.Исхаков ва бошқалар. Авеста: энциклопедик луғат. –Т.: “NOSHIR”, 2020.- СЮ195-196.
7. Дьяконов И.М. История Мидии (от древнейших времен до конца IV в. до н.э.). – М. – Л.: Наука, 1956. –С. 400.
8. Малерб Мишель. Религии человечества. –М.: – СПб, 1997. –С. 202.
9. Орлов В. Зороастризм и новые раскопки в Маргиане // Азия и Африка. – 1999. - № 1-6. –С. 52.
10. Исомиддинов М. Илк зардуштийлик даври ва Самарқанд // Ўзбекистон тарихи. - 2001. -№ 3. –С. 45.
11. Пьянков И.В. Зороастр в истории Средней Азии: проблема места и времени. (Опыт исторической реконструкции). - ВДИ. - 1996. –С. 3-23.